

Maria A. Moreira dos Santos Schmidt

Licenciada en Comunicación por la Universidad de Brasilia (1968), Licenciada en Historia (1973), Maestra en Educación (1985) y Doctora en Historia por la Universidad Federal de Paraná (1997). Posdoctorada en Didáctica de la Historia en la Universidad Nova de Lisboa-Portugal (Bolsa Capes) y Posdoctorada en Metodología de la Enseñanza de la Historia, en la Universidad de Brasilia (Bolsa Cnpq). Tiene más de 200 publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos, reseñas y ponencias en eventos científicos internacionales. Actualmente, es profesora titular de la Universidad Federal de Paraná desde 1991, donde imparte docencia en los estudios de pregrado en las especialidades de metodología y práctica de la enseñanza de la Historia y en los estudios de posgrado, en las líneas de investigación, cultura, escuela y docencia, especializando en educación histórica y fundamentos del conocimiento escolar.

Historiografía de la enseñanza de la historia de Latinoamérica en Brasil

Historiography of Latin America teaching history in Brazil Abstract

Maria A. Moreira dos Santos Schmidt

dolinha08@uol.com.br

Recepción: 14 de noviembre de 2019

Aprobación: 5 de diciembre de 2019

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la producción sobre la enseñanza de la historia de Latinoamérica en Brasil, a partir de fuentes documentales como artículos, capítulos de libros, tesis y disertaciones producidas sobre el tema. Para la investigación se consultaron, especialmente, el catálogo de tesis y disertaciones y el portal de periódicos de Capes-Coordinación para el Mejoramiento del Personal de Educación Superior del Ministerio de Educación-Brasil. Se adoptó la perspectiva teórica del historiador Horst Walter Blanke (2006), que reconoce la historia de la historiografía como una actividad con diferentes tipos y funciones. Los tipos incluyen la historia de los historiadores, la síntesis general, la historia de la disciplina, la historia de los métodos, la historia de las ideas históricas, la historia de los problemas, la historia de las funciones del pensamiento histórico, la historia social de los historiadores y la historia de la historiografía teóricamente orientada. En cuanto a sus funciones, son, principalmente, la función afirmativa y la función crítica. Según la tipología y las funciones propuestas por Blanke, se clasificaron los artículos y capítulos. Los resultados parciales indican la existencia de un conjunto de producciones que se destacaron, principalmente, desde principios del siglo XXI. En conclusión, se puede afirmar la existencia de una función afirmativa de esta producción historiográfica, aunque presenta algunas lagunas frente a las demandas del contexto actual de los países latinoamericanos.

Palabras clave: Enseñanza de historia de Latinoamérica, historiografía, enseñanza de historia.

Abstract

The objective of the paper is to analyze the production about Latin America teaching History in Brazil, from documentary sources such as articles, book chapters, theses and dissertations which have been produced about the subject. For this research were consulted, especially, the Catalog of Theses and Dissertations and the Portal of Journal of CAPES – Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel of Ministry of Education-Brazil. The theoretical perspective of the historian Horst Walter Blake (2006) was adopted. He recognizes the History of Historiography as an activity with different types and functions. The types included the History of Historians, the general balance, the History of discipline, the History of methods, the History of Historical ideas, the History of problems, among others. As for their functions they are mainly affirmative and critical functions. According to the typology and functions proposed by Blanke, the articles and book chapters were categorized. Partial results indicate the existence of a set of productions that stood out mainly from the beginning of the 21st century. It can be affirmed the existence of an affirmative function of this Historiography production, although it presents some gaps facing of the demands of the current context of the Latin American countries.

Keywords: Latin America teaching history, historiography, teaching history.

Introducción

Para el historiador Horst Walter Blanke (2006), aunque reconoce que la historia de la historiografía es una actividad, relativamente, nueva, sus diferentes tipos y funciones ya se pueden explicar. Entre los tipos sugeridos por el autor se encuentran la historia de los historiadores, el balance general, la historia de la disciplina, la historia de los métodos, la historia de las ideas históricas, la historia de los problemas, la historia de las funciones del pensamiento

histórico, la historia social de los historiadores y la historia de la historiografía, teóricamente, orientada. En cuanto a sus funciones, son, ante todo, la función afirmativa y la función crítica.

Tomando como referencia las ideas del autor, se desarrolló una investigación sobre la producción relacionada con la enseñanza de la historia de América en Brasil, a partir de fuentes documentales como artículos, capítulos de libros, tesis y disertaciones producidas sobre el tema. Para la investigación se consultaron, especialmente, el catálogo de tesis y disertaciones y el portal de la revista Capes-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, del Ministerio de Educación de Brasil¹.

Además del propósito de producir una encuesta que mostrara el camino y la consolidación de las producciones sobre el tema, también, se optó por un posicionamiento crítico, centrado en el supuesto anunciado por Circe Bittencourt (1996), de la ausencia de conflictos como tema tratado en el curso de la constitución de la historia de América Latina como conocimiento escolar. La brecha sugerida por el autor instiga a la problematización sobre el contenido, el análisis de su forma y la función, no sólo de la enseñanza de la historia latinoamericana en las escuelas brasileñas, sino también sobre la importancia de este conocimiento para comprender la historia conflictiva y controvertida de los países latinoamericanos.

En la perspectiva enunciada de la historia de la historiografía, se entiende que la historia de América Latina no tiene una tradición sólo en la producción del conocimiento histórico en sí, sino también como objeto de los estudios escolares; es decir, hay una producción que ha analizado la presencia de este contenido como conocimiento académico en el proceso de construcción de la cultura escolar brasileña. De esta manera, se puede analizar cómo diferentes autores, mirando diferentes contextos y temas, establecen una forma específica de mirar los caminos tomados por la enseñanza de la historia latinoamericana en Brasil, y ese es el objeto de este trabajo.

1 <https://www.capes.gov.br/>

Contexto del objeto de investigación

Una de las preguntas que se pueden destacar sobre la enseñanza de la historia de América en Brasil se deriva de la propia naturaleza de la enseñanza de la historia en la sociedad brasileña. En este caso, se trata de un proceso que se ha establecido, sistemáticamente, desde principios del siglo XX y que, como dijo la historiadora Elza Nadai, está más afiliado a una tradición de Europa Occidental y, especialmente, a una tradición francesa (Nadai, 1988). El mismo autor atribuye a este hecho la existencia de una indefinición que podría conducir a la búsqueda de respuestas sobre cuánto somos, realmente, de latinoamericanos (Nadai, 1988), es decir, se relaciona con el debate intelectual sobre el “ser” o el “no ser” de América Latina, con las cuestiones de la identidad latinoamericana y la existencia misma o no de políticas educativas que apuntan a la construcción de una unidad latinoamericana. En este debate, se han producido interpretaciones y publicaciones de visiones sobre el tema o incluso se han silenciado en diferentes momentos históricos. En Brasil, en las primeras décadas del siglo XX, una de las visiones más frecuentes era la que decía:

A originalidade da América Latina, o exotismo do continente. Esta interpretação que parte da idéia da diferença como ponto central aparece muito fortemente nas perspectivas culturalistas, que buscam explicar a América Latina por seus caracteres étnicos, raciais, seus costumes, hábitos, lendas, sua fauna, flora e clima. Os aspectos biológicos e raciais unidos ao “estilo de vida” e aos hábitos dos “povos latino-americanos” constituiriam o “caráter” do continente, definiriam o seu “ser”. (Beired, Gerab y Resende, 1988, p.216)².

En este contexto, en el que tuvo lugar la construcción de la república brasileña, el conocimiento histórico pasó a formar parte del currículo escolar a partir de 1931, con la reforma de Francisco Campos, en un momento en que la Escuela Secundaria pasó a formar parte de la enseñanza obligatoria en Brasil. El país vivía el momento posrevolucionario de 1930, que culminó con la implementación del período dictatorial del presidente Getúlio Var-

gas, conocido como el Estado Novo (1937-1945). En la reforma propuesta, la Historia de Brasil y de América llegó en la estela de la Historia Europea, completando los estudios de Antigüedad, Edad Media, Moderna y Contemporánea. Al mismo tiempo, como afirma Circe Bittencourt, Brasil se insertó en la historia del continente americano en y desde el punto de vista culturalista, teniendo similares raíces históricas en comparación con los otros pueblos colonizados por los españoles, de tal manera que “las dificultades de modernización se explicaron por la composición étnica de la mayoría de la población y no por la ineficiencia de sus élites blancas frente a la dominación externa y por los compromisos subempleados con intereses particulares” (Bittencourt, 1996, p. 206). A raíz de las indicaciones curriculares, los libros de texto publicados en las décadas de 1920, 1930 y 1940 también mantuvieron al continente americano como un apéndice de la historia de Europa.

En el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, la preocupación por la enseñanza de la historia de América formaba parte del proyecto panamericanista de Estados Unidos para América Latina, que abogaba por una política de “buena vecindad” entre los países del continente americano, bajo el liderazgo de ese país. La perspectiva de la integración latinoamericana estaba bajo la influencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y se celebraron varias conferencias panamericanas sobre educación al respecto. Desde la primera conferencia, celebrada en Panamá en 1943, los ministros de educación se han preocupado por el significado de la enseñanza de la historia como garantía del panamericanismo.

Continuando con la perspectiva historiográfica, inaugurada a principios del siglo XX, esta conferencia recomendó que todas las escuelas de los países latinoamericanos cultivaran el folclore de sus respectivos países, así como conmemorar la fecha de la independencia de los países americanos, sus

² Traducido: “la originalidad de América Latina, el exotismo del continente. Esta interpretación, que parte de la idea de la diferencia como punto central, aparece con fuerza en las perspectivas culturalistas, que buscan explicar a América Latina por sus características étnicas, raciales, sus costumbres, hábitos, leyendas, fauna, flora y clima. los aspectos biológicos y raciales unidos al “estilo de vida” y a los hábitos de los “pueblos latinoamericanos” constituirían el “carácter” del continente, definirían su “ser”. (Beired, Gerab y Resende, 1988, p.216).

grandes logros, hombres y valores representativos. Así, era evidente la opción por una concepción de la historia matizada por los supuestos de la historiografía del siglo XIX, referenciada en los principios nacionalistas que, ya en ese momento, estaba siendo objeto de discusión académica. Esta perspectiva se puede observar incluso en los programas curriculares implementados en Brasil en 1951, cuando este contenido se transformó en una disciplina y se produjeron manuales didácticos específicos y autónomos relacionados con la Historia de América. Según Dias (1997), la inclusión de la Historia de América como asignatura atiende a factores externos a la escuela, como es la necesidad de organizar un sentimiento de americanidad en el contexto de la Guerra Fría, para fortalecer la unidad nacional y en función de la política del panamericanismo.

En 1949 se fundó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de las Naciones Unidas. El objetivo de la CEPAL era estudiar e investigar posibles vías para el desarrollo económico de los países latinoamericanos. En estos estudios, “la idea de retraso presente desde el siglo XIX se presenta ahora como subdesarrollo, en oposición al desarrollo económico” (Beired, Gerab y Resende, 1988, p. 217). La única vía para el desarrollo de los países latinoamericanos sería la industrialización, y Brasil sería concebido dentro de una dinámica separada de los demás países. Las concepciones de la CEPAL fueron cuestionadas a partir de la Teoría de la Dependencia³, según la cual fue la forma en que se produjo la industrialización en los países del continente lo que provocó que no se produjera un desarrollo autónomo. Estas interpretaciones, sumadas a los conceptos de imperialismo y antiimperialismo, influyeron en la historiografía brasileña y “penetraron en los libros de texto de la historia americana”, a menudo en forma de simplificaciones, en las que la historia del continente se convierte en un producto de determinaciones ex-

ternas, causadas por la situación de dependencia. (Beired, Gerab y Resende, 1988, p. 219).

Al mismo tiempo que la historiografía sobre el tema de la historia americana recibió una fuerte influencia del análisis económico y de una perspectiva más crítica, las reformas educativas introducidas en el contexto del régimen militar, en particular la opinión 853/1971 de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Brasileña, 5692/1971, introdujo la propuesta de los Estudios Sociales para la enseñanza de Primaria (1° a 8° grado) y:

Os conflitos em torno da criação dos Estudos Sociais e de disciplinas de caráter indubitavelmente ideológico como Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil, exatamente quando a escola era estendida a setores populares até então alijados da escolarização, resultaram, entre outras perdas, na abolição dos estudos da América Latina dos programas escolares. O espaço latino-americano passou a ser tema “subversivo”, segundo os critérios dos técnicos da educação (...) Permeava a idéia de que estudar História da América era um ato suspeito e deveria ser evitado para alunos mais jovens e mais numerosos. (Bittencourt, 1996, p.208)⁴.

Con el retorno de la democracia tras el fin de la dictadura cívico-militar, algunas indicaciones sobre cómo se deben trabajar los contenidos relacionados con la historia de América Latina fueron incorporadas a la propuesta de los Parámetros Curriculares Nacionales propuestos por el Ministerio de Educación de Brasil en 1998, que sugería que

Los profesores deberían problematizar el mundo social en el que viven y los estudiantes están inmersos y construir relaciones entre los problemas identificados y las cuestiones sociales, políticas, económicas y culturales de otros tiempos y otros espacios pertinentes para ellos, prevaleciendo la historia de Brasil y sus relaciones con la Historia de América y con las diferentes sociedades y culturas del mundo (Brasil y Mec, Parámetros Curriculares Nacionales, 1998, p. 46).

En el mismo contexto, surgieron los debates iniciados por los participantes en los encuentros sobre temas educativos de los países del Mercosur, como

³ Esta teoría fue difundida a partir de los escritos de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto publicados en la década de 1960 en su libro *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Al respecto, véase Beired, Gerab y Resende (1988).

⁴ Traducido: “Los conflictos en torno a la creación de Estudios Sociales y disciplinas de indudable carácter ideológico, como la Educación Moral e Cívica y la Organización Social y Política de Brasil, justo cuando las escuelas se extendieron a sectores populares hasta entonces excluidos de la escolaridad, resultaron, entre otras pérdidas, en la abolición de los estudios latinoamericanos de los programas escolares. El espacio latinoamericano se convirtió en un tema “subversivo”, según los criterios de los técnicos de la educación (...) Penetró en la idea de que el estudio de la Historia de América era un acto sospechoso y que debía evitarse para los estudiantes más jóvenes y numerosos”. (Bittencourt, 1996, p.208).

lo demuestran los documentos ya publicados desde el Tratado de Asunción de 1991, a partir de los cuales Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se comprometieron a llevar a cabo estudios curriculares en los países del Mercosur. Una iniciativa ejemplar de estos estudios es el trabajo de Dias (1997) y la iniciativa de introducir una disciplina de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Aplicación de la Universidad Federal de Santa Catarina⁵.

Elementos para una historiografía de la enseñanza de la Historia de América Latina

Los aspectos del contenido, la metodología y los problemas relacionados con la enseñanza de la historia americana en Brasil fueron incluidos como objeto de reflexión en un estudio fundador, y la primera referencia sobre la enseñanza de la historia en Brasil, por Guy de Hollanda - *Un cuarto de siglo de programas de historia y compendios para la Educación Secundaria brasileña: 1931/1956*, publicado en 1957, en el que el autor presenta información sobre programas didácticos y manuales de la historia Americana. Además, presenta una visión detallada de la política del panamericanismo y sus relaciones con la enseñanza de la historia de América.

Sin embargo, el trabajo pionero que revela una investigación sistemática sobre el tema es el de María de Fátima Sabino Dias, presentada como tesis doctoral en la Universidad de Campinas (Brasil) en 1997, con el título "*La invención de América en la cultura escolar*". Según la propia autora, la obra se inscribe en el ámbito de la historia de la educación, y, concretamente, en la historia de las asignaturas escolares. Su objetivo principal es revelar la historia de la constitución de la disciplina de Historia de América en la enseñanza secundaria en Brasil, teniendo como fuente documentos curriculares, programas y libros de texto relacionados con la en-

señanza de la historia de América en las primeras décadas del siglo XX. Como ella misma indica,

destaco el papel del currículo preactivo, o currículo oficial, elaborado por el Estado como una suma de intereses nacionales e internacionales que interfirieron tanto en la selección/inclusión de contenido americano como en los valores asumidos y transmitidos por los programas y libros de texto de la Historia de América (Dias, 1997, p. 10).

En la misma perspectiva, se pueden citar obras como *O Percurso Acidentado do Ensino de História na América de Circe Maria F. Bittencourt* (1996) y *Trajatória do ensino da história da América no Brasil: uma tradição (re)inventada pelos manuais didáticos* de Maria Auxiliadora Schmidt y Tânia Maria Braga Garcia (2007). Ambos presentan una historia de la inserción de la Historia de América en programas curriculares y manuales didácticos, en los que el enfoque está ligado al contexto del continente americano y a las opciones políticas de las instituciones gubernamentales, que buscaban construir ciertas políticas educativas.

En general, estas políticas se han puesto en práctica en las aulas a través de los libros de texto, que también son objeto de estudio de los autores. Una reflexión presente en el texto de Schmidt y Braga (2007), a partir de Hobsbawm, es que este proceso se constituye como una "tradicción inventada" sobre la enseñanza de la Historia Americana, donde el papel del investigador y también de las relaciones humanas con el pasado y el presente es relevante. Por lo tanto, estos análisis y relaciones pueden, y en algunos casos deben, ser reinventados.

La consulta con fuentes documentales (Tabla 1 y Tabla 2) reveló, desde el principio, un crecimiento de la investigación sobre el conocimiento de la escuela histórica acerca de la enseñanza de la historia americana en Brasil, particularmente, desde principios del siglo XXI, con un predominio de las publicaciones de artículos y capítulos de libros, sin enfatizar la producción de disertaciones y tesis.

5 La información sobre esta experiencia se puede encontrar en el documento "Propuesta de inclusión de la disciplina de Estudios Latinoamericanos para la Educación Primaria y Secundaria del Colegio de Aplicación de la UFSC". Proponentes: Profesores de Historia de California. Autores: Profas. Sra. Ivonete da Silva Souza y Sra. Marise da Silveira Verissimo. Consultoría: Dra. María de Fátima Sabino Dias y Sra. María Silvia Cristofoli.

<http://www.ca.ufsc.br/ela/PropostaDeInclusao.htm.%2003/10/2004>

Tabla 1. Artículos publicados en revistas especializadas.

ARTÍCULOS

1999

DIAS, Maria de Fátima Sabino. A História da América na cultura escolar no Brasil: identidade e utopia. PERSPECTIVA. Florianópolis, v.17, n. Especial, p. 33 -47 jan./jun. 1999

2005

BITTENCOURT, Circe. Ensino de história da América: reflexões sobre problemas de identidades. Revista Eletrônica da A nphlac - número 4, 2005

CRISTOFOLI, Maria Silvia / DIAS, Maria de Fátima Sabino / VERISSIMO, Marise da Silveira
Trajetória e perspectivas do ensino de História da América: reflexões a partir do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de História e do Acordo de Cooperação Brasil – Argentina. Revista Eletrônica da A nphlac - número 4, 2005. Associação nacional de pesquisadores e professores de história das Américas.

SCHMIDT, Maria Auxiliadora / GARCIA, Tania Maria Figueiredo Braga. Ensino de história na América: Uma tradição (re) inventada. In: Revista Contexto n.14, 2005. Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Facultad de Historia, Geografía y Letras. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago, Chile.

2010

CERRI, Luis Fernando / MOLAR, Jonathan de Oliveira. Jovens diante da História: o nacional e o internacional na América Latina. Revista Praxis Educativa v.5, n.2, 2010

SILVA PRADO, Luiz Fernando. A independência hispano-americana nos manuais escolares brasileiros. In Historia Caribe, 2010, Issue 17, pp.111-130

2011

ALVES, Thamar Kalil/OLIVEIRA, Wellington. O ensino de história da América Latina no Brasil: sobre currículos e programas. In. Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación, 01 January 2011, Vol.3(6), pp.283-298

OLIVEIRA, Susane Rodrigues. As crônicas coloniais no ensino de História da América. História & Ensino, Londrina, v. 17, n. 2, p. 235-252, jul./dez. 2011

PIROLA, Juliana & DIAS, Maria de Fátima Sabino. Ensino de História e consciência histórica latino-americana. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 31, nº 62, p. 173-191 – 2011

2012

VENERA, Raquel ALS/ PIROLA, Juliana da Conceição. Tensões curriculares e narrativas: o ensino de História da América Latina. In. Tempo e Argumento, 01 December 2012, Vol.4(2), pp.128-151

2013

PIROLA, Juliana da Conceição / ZAMBONI, Ernesta. A educação **pública e o** ensino de História da América Latina no Brasil e na Argentina. Revista Praxis Educativa - v. 8 n. 2 (2013)

SANTIAGO, Léia Adriana da Silva/ RANZI, Serlei. As propostas do Setor Educacional do Mercosul para o ensino de História. Revista Praxis Educativa - v. 8 n. 2 (2013)

2017

VIEIRA, Nathalia Fernandes. A construção de um currículo e suas ressonâncias: a proposta curricular de História da América para o 2º. Grau – 1ª. série (1975-1985). RELACult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade Revista Latinoamericana de Estudios en Cultura y Sociedad | Latin American Journal of Studies in Culture and Society V. 03, ed. especial, dez., 2017, artigo nº 527

SANTIAGO, Léia Adriana; PAGÉS BLANCH, Joan; CARVALHO, Marco Antonio. América Latina: entre currículo, livros didáticos e professores na pesquisa no ensino de História. In Revista Práxis Educativa, 2017, vol.12 (1)

BARON, William. As ideias de América, América Latina, latino-americano e o Ensino da História. Revista Em Tempo de Histórias, n. 28, 2 fev. 2017.

PAULINO, Carla Viviane. Os relatos de viagem do século XIX como fontes históricas para a prática do Ensino de História da América: algumas considerações teórico-metodológicas. In: Fronteiras & Debates, 01 October 2017, Vol.3(2), pp.115-136

Fuente: Elaboración propia.

En los artículos analizados, el análisis del problema de la enseñanza de la historia latinoamericana se desdibuja para recortar la enseñanza de la historia de América en el Mercosur, especialmente, en países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Según Bittencourt (1996), hay indicios de la presen-

cia de nuevos temas, como el estudio de las ideas históricas de los jóvenes, y no sólo la centralización en el tema de la historia de las asignaturas escolares, aunque la preocupación por el estudio de los planes de estudio y los libros de texto es notable.

Tabla 2. Capítulos de libro.

CAPÍTULOS DE LIBROS

1996

VILLALTA, Luiz Carlos. O cotidiano das populações coloniais da América nos livros didáticos. In In.IOKOI, Zilda Márcia Gricoli/ BITTENCOURT, Circe Maria (orgs.). Educação na América Latina. São Paulo: Expressão e cultura/EDUSP, 1996

FERNANDES, Irene Rodrigues da Silva/ AMORIM, Laura Helena Baracuh/ GONÇALVES, Regina Célia. História da América no 3º. Grau: reavaliação e propostas para o estudo universitário. In. In.IOKOI, Zilda Márcia Gricoli/ BITTENCOURT, Circe Maria (orgs.) Educação na América Latina. São Paulo: Expressão e cultura/EDUSP

BITTENCOURT, Circe. O percurso acidentado do ensino de história da América. In.IOKOI, Zilda Márcia Gricoli/ BITTENCOURT, Circe Maria (orgs.) Educação na América Latina. São Paulo: Expressão e cultura/EDUSP

ANDRADE, Celeste Marica Pacheco de/ ARAS, Lina Maria Brandão de. O ensino de história da América no 1º. E 2º. Graus In. In.IOKOI, Zilda Márcia Gricoli/ BITTENCOURT, Circe Maria (orgs.) Educação na América Latina. São Paulo: Expressão e cultura/EDUSP

2004

VERÍSSIMO, Marise da Silveira. (2004) América Latina – Ensino e poder. In. DIAS, M.F.S.. (org.) *História da América. Ensino, poder e identidade*. Florianópolis: Letras contemporâneas oficina editorial Ltda., 2004, pp.101-120.

2007

DUARTE, Geni Rosa / GONZALEZ, Emilio. Pensando a américa latina: musica popular, politica e ensino de história. In.CERRI, Luiz Fernando (org.) .Ensino de história e educação. Olhares em convergência.Ponta Grossa: Editora UEPG

FERNANDES, Luiz Estevam / MORAIS, Marcus Vinicius. Renovação da História da América. In. KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2007, pp.143-162

SCHMIDT, Maria Auxiliadora / GARCIA, Tânia Maria F.Braga. Trajetórias do ensino da historia da América no Brasil: uma tradição (re) inventada pelos manuais didáticos. In.VALLS, Rafael (Dir.). Os processos independentistas ibero-americanos nos manuais de História. Vol.III Brasil e Portugal. Madrid: Fundación Mapfre, 2007/OEI – Organização de Estados Ibero-americanos para a educação, a ciência e a cultura.

2011

SCHMIDT, Maria Auxiliadora / TAUSCHECK, Wagner. Narrativas históricas sobre América Latina: o que se ensina e se aprende na escola brasileira. In.MIRALLES, Pedro / MOLINA PUCHE, Sebastián/ FERNANDEZ, Antoni Santisteban (eds.). La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Murcia: Asociacion de Profesores Universitarios de Didáctica de las ciencias sociales, vol.1,2011.

2013

PADRÓS, Enrique Serra/ GASPAROTTO, Alessandra/ ASSUMPÇÃO, Marla. Ditaduras civis-militares do cone sul: experiências de trabalho e práticas para a sala de aula. SILVA, Adriana Fraga/ GASPAROTTO, Alessandra/ AL-ALAM, Caiuá Cardoso/ FERRER, Everton de Oliveira/ FRAGA, Hilda Jacqueline/ BERGAMASCHI, Maria Aparecida. Ensino de História no cone sul. Patrimônio cultural, territórios e fronteiras. Jaguarão: Editora Evangraf, 2013.

2014

SCHMIDT, Maria Auxiliadora / URBAN, Ana Claudia. O ensino de Historia e a Ditadura Militar: o caso da Coletânea de Documentos de História da América para o 2º. Grau do governo do Estado de São Paulo. In.SCHMIDT, Maria Auxiliadora / ABUD, Katia (orgs.) 50 anos da Ditadura Militar. Capítulos sobre o ensino de História no Brasil. Curitiba: W & A Editores, 2014.

2015

SCHMIDT, Maria Auxiliadora / GARCIA, Tania Maria Figueiredo Braga. Los manuales escolares y la significación histórica de los jóvenes alumnos en América Latina. In.VALLS,Rafael/ PRATS, Joaquin/ MIRALLES, Pedro (eds.). Iberoamerica en las aulas. Que estudia y qué sabe el alumnado de educación secundaria. Lleida (ESP): Milenio, 2015.

Fuente: Elaboración propia.

Lo que se observa en los capítulos analizados es la misma preponderancia de los temas relacionados con la Historia de América como asignatura escolar y el análisis de los libros de texto. Cabe mencionar el conjunto de capítulos publicados en 1996, que forman parte de una colección organizada por los historiadores Zilda Marcia Gricoli Iokoi y Circe Bittencourt, ambos de la Universidad de São Paulo, debido a la repercusión que tiene el hecho de que en otras épocas no hubo capítulos similares o de

este estilo. A diferencia de los artículos publicados en diferentes revistas, en los capítulos analizados, la renovación temática que incluye estudios sobre las ideas de los jóvenes sobre América Latina no está presente de manera expresiva.

Tanto el conjunto de artículos como los capítulos de los libros presentan obras de algunas tesis y disertaciones defendidas en las primeras décadas del siglo XX (Tabla 3).

Tabla 3. Tesis y disertaciones.

TESIS DOCTORALES

1997

DIAS, Maria de Fátima Sabino. A invenção da América na cultura escolar. Campinas (SP): Universidade de Campinas, Faculdade de Educação, 1997 (Tese de doutoramento).

2011

ALVES, Thamar Kalil de Campos. Identidade(s) latino-americana(s) no ensino de História: um estudo em escolas de ensino médio de Belo Horizonte-Minas Gerais, Brasil. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Programa de Pós-Graduação em Educação, 2011 (Tese de doutorado)

2012

SANTIAGO, Leia Adriana da Silva. Ensino de História da América no Brasil e na Argentina (1995-2010): Um estudo comparativo sobre a ótica da política de integração regional e da identidade latino-americana. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2012 (Tese de doutorado)

2013

BARON, Wilian Carlos Cipriani. Integração latino-americana e consciência histórica: a noção de pertencimento latino-americano de jovens brasileiros no ano de 2013. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2013 (Tese de doutorado).

DISERTACIONES

2002

CRISTOFOLI, Maria Silvia. Intercâmbio cultural, ensino de História e identidade latino-americana: uma utopia possível? Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2002 (Dissertação de Mestrado).

2018

VIEIRA, Nathalia Fernandes. A construção de um currículo: a História da América para a 1ª. Série do 2º. Grau (1980-1983). Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em História, 2018 (Dissertação de Mestrado).

Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que, a pesar de la expansión de los programas de postgrado que se produjo en Brasil desde principios del siglo XXI y del aumento significativo de las tesis y disertaciones sobre la enseñanza de la historia, no hubo una expansión del enfoque de la investigación sobre la enseñanza de la historia de América en el país. La tesis fundacional de Dias (1997) no impulsó la realización de otros estudios más profundos, ya sea en forma de disertación o de tesis, sobre la constitución de la Historia de América como disciplina escolar en Brasil. Existe una preocupación relativa por los temas relacionados con la identidad latinoamericana y su receptividad

por parte de los jóvenes estudiantes. Sin embargo, no hay indicios de interés en relación con estudios que involucren problemas como la enseñanza de la historia de América en diferentes países latinoamericanos, particularmente, en relación con los aspectos comparativos del significado de este tema en los contextos actuales, teñidos de conflictos y divergencias en relación con la educación de los pueblos indígenas.

Conclusión

Los supuestos de la historia de la historiografía indicados por Blanke (2006) permiten afirmar una historiografía de la enseñanza de la historia de América en Brasil, justificada por la constatación de un conjunto de investigaciones sobre temas relacionados con el equilibrio histórico de la historia de América como disciplina escolar, las funciones de contenido en la formación del pensamiento histórico de los jóvenes estudiantes y también la historia de las ideas que constituyeron este campo de investigación.

Desde el punto de vista de la función afirmativa de la historia de la historiografía, el estudio realizado sobre los bancos de tesis y disertaciones, y el portal de las publicaciones periódicas de Capes, fue indicativo de un conjunto de producciones sobre la enseñanza de la historia americana en Brasil, particularmente, a partir de principios del siglo XXI.

En cuanto a la función crítica de la historia de la historiografía, se puede observar que en Brasil existe la tradición de analizar el tema desde la perspectiva de los contenidos disciplinarios de la Historia de América y su significado en propuestas curriculares y manuales didácticos, considerando su importancia en la construcción de identidades.

También se observa que se han desarrollado algunos estudios e investigaciones que buscan comprender temas como el significado de los contenidos, los métodos, las condiciones de enseñanza-aprendizaje, la relación de los niños y jóvenes con el conocimiento histórico, la naturaleza de los contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la definición de su significado para la formación del pensamiento histórico, y esto como condición para la construcción crítica y reflexiva del conocimiento de los fenómenos en su temporalidad y espacialidad.

Tales trabajos han indicado la importancia de que se desarrollen nuevos marcos teóricos, buscando superar el enfoque positivista de la Historia, que ha sido dominante como paradigma didáctico. Como afirma Aranguren (2002), el discurso historiográfico positivista ha llegado a ser predominante en las concepciones didácticas de la historia, provocando una ruptura en la relación entre teoría y práctica

y dando a esta última una preeminencia empírico-pragmática, hasta el punto de confundir la praxis científica con la experiencia inmediata. Esta situación se evidencia en la forma de una cierta "cultura histórica" que prevalece en los países latinoamericanos y que puede asociarse a una "visión lineal y desconflictiva del desarrollo social, sin referencias sociopolíticas contextualizadas que apunten a develar la densidad histórica de los procesos, limitando la posibilidad de acceder al pensamiento categórico" (Aranguren, 2002, p. 136).

En esta perspectiva, la enseñanza de la historia de América no puede separarse de una discusión sobre el papel reproductivo de la escolarización en un continente marcado por la desigualdad económica, cultural y social de la población, así como de la necesidad de pensar en proyectos educativos y, en particular, en la enseñanza de la Historia, entendida como materia escolar, en y desde este contexto. Un aspecto importante de este contexto está relacionado con la perspectiva latinoamericana de la desigualdad social y educativa que se destaca en la investigación educativa. Correspondería a los investigadores elegir la tendencia a favorecer un compromiso con las mayorías que, en América Latina, tenga en cuenta también a los excluidos, los oprimidos, relegados a la pobreza y la marginación.

El presente trabajo, aunque basado en una investigación provisional, encontró que todavía existe un vacío en relación con la investigación relacionada con la enseñanza y el aprendizaje en la historia de América, que se centra en la exploración de las conexiones entre la figura del ciudadano, la colonialidad del ser y la colonialidad del conocimiento, lo que puede contribuir al desarrollo de la "comprensión de las raíces históricas que han formado sus sensibilidades y creencias" (Mignolo, 2009, p. 72). Para ello, la decolonialidad del ser y del saber tiene una importancia primordial.

Referencias

- Aranguren, Carmen Rincón (2002). "Crise paradigmática en la enseñanza de la historia. Una visión desde América Latina". In. *Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*. N.7. Mérida-Venezuela, p.129-142.
- Beired, J. L.; Gerab, K.; Resende, M.A.C. (1988). "Os problemas do ensino de história da América". In. *Perspectivas do ensino de história*. São Paulo, Anais, USP/FEUSP, p.210-228.
- Bittencourt, Circe (1996). "O percurso acidentado do ensino de História da América". In. Iokoi, Z.M.G./ Bittencourt, C. *Educação na América Latina*. São Paulo: Expressão e Cultura/EDUSP.
- Blanke, Horst Walter. (2006) "Para uma nova história da historiografia". In Malerba, Jurandir (Org.). *A história escrita*. Teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto.
- Brasil (1998). *História. 5ª. A 8ª. Séries*. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF.
- Mignolo, Walter D. (2009) Ciudadanía, conocimiento y los límites de la humanidad. In.RÜSEN, Jörn/ KOZLAREK, Oliver (coords.). *Humanismo en la era de la globalización*. Desafios e perspectivas. Buenos Aires: Biblos.
- Nadai, Elza. "O ensino de história na América Latina. Contrastes e confrontos". In. *Perspectivas do ensino de história*. São Paulo, Anais, USP/FEUSP, p.109-114.
- 298.
- Andrade, Celeste Marica Pacheco de/ ARAS, Lina Maria Brandão de. "O ensino de história da América no 1º. E 2º. Graus" In. Iokoi, Zilda Márcia Gricoli/ Bittencourt, Circe Maria (orgs.) *Educação na América Latina*. São Paulo: Expressão e cultura/EDUSP.
- Baron, Wilian Carlos Ciprioni. (2013). *Integração latino-americana e consciência histórica: a noção de pertencimento latino-americano de jovens brasileiros no ano de 2013*. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2013 (Tese de doutorado).
- Baron, William. "As ideias de América, América Latina, latino-americano e o Ensino da História". In. *Revista Em Tempo de Histórias*, n. 28, 2 fev. 2017.
- Bittencourt, Circe (2005). "Ensino de história da América: reflexões sobre problemas de identidades". In. *Revista Eletrônica da A nphlac* - número 4, 2005.
- Cerri, Luis Fernando / MOLAR, Jonathan de Oliveira. "Jovens diante da História: o nacional e o internacional na América Latina (2010)". In. *Revista Praxis Educativa* v.5, n.2, 2010, p.23-36.
- Cristofoli, Maria Silvia. (2002). *Intercâmbio cultural, ensino de História e identidade latino-americana: uma utopia possível?* Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2002 (Dissertação de Mestrado).
- Dias, Maria de Fátima Sabino. (1997). *A invenção da América na cultura escolar*. Campinas (SP): Universidade de Campinas, Faculdade de Educação, 1997 (Tese de doutoramento).
- Dias, Maria de Fátima Sabino. (1999). "A História da América na cultura escolar no Brasil: identidade e utopia". In. *PERSPECTIVA*. Florianópolis, v.17, n. Especial, p. 33 -47 jan./jun. 1999
- Duarte, Geni Rosa/ Gonzalez,Emílio.(2007) "Pensando a América Latina: música popular, política e ensino de história". In.Cerri, L.F.(org.) (2007) *Ensino de história e educação. Olhares em convergência*. Ponta Grossa: Editora

Bibliografía ampliada (fuentes)

- Alves, Tamar Kalil de Campos. (2011) "*Identidade(s) latino-americana(s) no ensino de História: um estudo em escolas de ensino médio de Belo Horizonte-Minas Gerais, Brasil*". Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Programa de Pós-Graduação em Educação, 2011 (Tese de doutorado).
- Alves, Tamar Kalil/ Oliveira, Wellington.(2011). "O ensino de história da América Latina no Brasil: sobre currículos e programas". In. *Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación*, 01 January 2011, Vol.3(6), p.283-

- UEPG, 1999, p.45-64
- Fernandes, Luiz Etevam/ Moraes, Marcus Vinicius. (2007). "Renovação da História da América". In: Karnal, Leandro (2007) *História na sala de aula: conceitos, práticas, propostas*. São Paulo: Contexto.
- Fernandes, Irene Rodrigues da Silva/ AMORIM, Laura Helena Baracuh/ GONÇALVES, Regina Célia. (1996). "História da América no 3º. Grau: reavaliação e propostas para o estudo universitário". In: Iokoi, Zilda Márcia Gricoli/ Bittencourt, Circe. *Educação na América Latina*. São Paulo: Expressão e Cultura/ EDUSP, 1006, p.203-218.
- Hollanda, Guy de. *Um quarto de século de Programas e Compêndios de História para o ensino secundário Brasileiro. 1931-1956*. Rio de Janeiro: INEP – Ministério da Educação, 1957.
- Oliveira, Susane Rodrigues. (2011). "As crônicas coloniais no ensino de História da América". In: *História & Ensino*, Londrina, v. 17, n. 2, p. 235-252, jul./dez. 2011.
- Paulino, Carla Viviane.(2017) "Os relatos de viagem do século XIX como fontes históricas para a prática do Ensino de História da América : algumas considerações teórico-metodológicas". In: *Fronteiras & Debates*, 01 October 2017, Vol.3(2), p.115-136.
- Padrós, Enrique Serra/ Gasparotto, Alessandra/ Assumpção, Marla. (2013). "Ditaduras civis-militares do cone sul: experiências de trabalho e práticas para a sala de aula". In: Silva, Adriana Fraga/ Gasparotto, Alessandra/ Al-Alam, Caiuá Cardoso/ Ferrer, Everton de Oliveira/ Fraga, Hilda Jacqueline/ Bergamaschi, Maria Aparecida. *Ensino de História no cone sul. Patrimônio cultural, territórios e fronteiras*. Jaguarão: Editora Evangraf, 2013.
- Pirola, Juliana & Dias, Maria de Fátima Sabino. (2011). "Ensino de História e consciência histórica latino-americana". In.: *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 31, nº 62, p. 173-191 – 2011.
- Pirola, Juliana Da Conceição / Zamboni, Ernesta (2013). "A educação pública e o ensino de História da América Latina no Brasil e na Argentina". In. *Revista Praxis Educativa* - v. 8 n. 2 (2013)
- Santiago, Leia Adriana da Silva. *Ensino de História da América no Brasil e na Argentina (1995-2010): Um estudo comparativo sobre a ótica da política de integração regional e da identidade latino-americana*. (2012). Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2012 (Tese de doutorado).
- Santiago, Léia Adriana Da Silva/ Ranzi, Serlei (2013). As propostas do Setor Educacional do Mercosul para o ensino de História.In. *Revista Praxis Educativa* - v. 8 n. 2 (2013).
- Santiago, Léia Adriana; Pagés Blanch, Joan; Carvalho, Marco Antonio (2017). *América Latina: entre currículo, livros didáticos e professores na pesquisa no ensino de História*. In *Revista Praxis Educativa*, 2017, vol.12 (1), p.64-85.
- Schmidt, Maria Auxiliadora / GARCIA, Tânia Maria F.Braga. "Trajetórias do ensino da história da América no Brasil: uma tradição (re) inventada pelos manuais didáticos". In Valls, Rafael (Dir.). *Os processos independentistas ibero-americanos nos manuais de História*. Vol.III Brasil e Portugal. Madrid: Fundación Mapfre, 2007/OEI – Organização de Estados Ibero-americanos para a educação, a ciência e a cultura.
- Schmidt, Maria Auxiliadora/ Garcia, Tânia Maria Braga. (2005). "Ensino de História da América: Uma tradição (re) inventada". In *Revista Contextos, estudios de humanidades y Ciencias Sociales*, Santiago (Chile), n.14, p.23-30.
- Schmidt, Maria Auxiliadora / Tauscheck, Wagner. "Narrativas históricas sobre América Latina: o que se ensina e se aprende na escola brasileira". In Miralles, Pedro / Molina Puche, Sebastián/ Fernandez, Antoni Santisteban (eds.). *La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales*. Murcia: Asociacion de Profesores Universitarios de Didáctica de las ciencias sociales, vol.1,2011.
- Schmidt, Maria Auxiliadora / URBAN, Ana Claudia (2014) "O ensino de História e a Ditadura Militar: o caso da Coletânea de Documentos de

- História da América para o 2º. Grau do governo do Estado de São Paulo”. In Schmidt, Maria Auxiliadora / ABUD, Katia (orgs.) *50 anos da Ditadura Militar. Capítulos sobre o ensino de História no Brasil*. Curitiba: W & A Editores, 2014.
- Schmidt, Maria Auxiliadora / Garcia, Tania Maria Figueiredo Braga. “Los manuales escolares y la significación histórica de los jóvenes alumnos en América Latina (2015)”. In Valls, Rafael/ Prats, Joaquin/ Miralles, Pedro (eds.). *Iberoamerica en las aulas. Que estudia y qué sabe el alumnado de educación secundaria*. Lleida (ESP): Milenio, 2015.
- Silva Prado, Luiz Fernando. “A independência hispano-americana nos manuais escolares brasileiros”. In *Historia Caribe*, 2010, Issue 17, p.111-130.
- Venera, Raquel Als/ Pirola, Juliana da Conceição. (2012). “Tensões curriculares e narrativas: o ensino de História da América Latina”. In *Tempo e Argumento*, 01 December 2012, Vol.4(2), p.128-151.
- Veríssimo, Marise Da Silveira. (2004) América Latina – Ensino e poder. In. DIAS, M.F.S. (org.) *História da América. Ensino, poder e identidade*. Florianópolis: Letras contemporâneas oficina editorial ltda., 2004, p.101-120
- Vieira, Nathalia Fernandes (2017). “A construção de um currículo e suas ressonâncias: a proposta curricular de História da América para o 2º. Grau – 1ª. série (1975-1985)”. In. *RELACult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade* V. 03, ed. especial, dez., 2017, artigo nº 527, p.42-58.
- Vieira, Nathalia Fernandes. *A construção de um currículo: a História da América para a 1ª. Série do 2º. Grau (1980-1983) (2018)*. Ponta Grossa: Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em História, 2018 (Dissertação de Mestrado
- Villalta, Luiz Carlos. (1996). “O cotidiano das populações coloniais da América nos livros didáticos”. In In.IOKOI, Zilda Márcia Gricoli/ Bittencourt, Circe Maria (orgs.). *Educação na América Latina*. São Paulo: Expressão e cultura/EDUSP, 1996